

HACIA UNA PARTICIPACIÓN TRANSFORMADORA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UN ESTUDIO DE CASO

Jorge Bernad Vicente

Universidad de Zaragoza

<https://orcid.org/0009-0007-4942-9819>

jorgebv@unizar.es

Teresa Coma Roselló

Universidad de Zaragoza

<https://orcid.org/0000-0002-7439-8459>

tcoma@unizar.es

RESUMEN: Introducción. La participación es un derecho de la infancia, y por ello es necesario integrar la "voz de alumnado" escuchando sus propuestas e inquietudes, facilitando el proceso de toma de decisiones, generando experiencias que fomenten la implicación y la comprensión del proceso. **Objetivo.** La investigación realizada tiene como objetivo conocer la experiencia de participación del alumnado de sexto de primaria a nivel de aula, centro y comunidad desde la perspectiva de los propios niños y niñas; así como diseñar un plan de posibles mejoras para potenciar la participación de todo el alumnado partiendo de las necesidades detectadas. **Metodología.** Para ello, se ha realizado un muestreo incidental con los cuatro grupos clase del sexto curso de Educación Primaria del centro educativo, lo que configura una muestra de 92 sujetos. El procedimiento de recogida de la información se ha efectuado por medio de un cuestionario validado que recopila información cuantitativa sobre la participación del alumnado, así como entrevistas grupales. Finalmente, se ha realizado una entrevista grupal de contraste con el profesorado. **Resultados.** Los resultados reflejan que la toma de decisiones en el centro está protagonizada por los adultos, aunque el alumnado muestra un alto interés por participar a nivel de aula, centro y comunidad. **Discusión.** El profesorado ha reflexionado sobre la viabilidad y la adaptación de las propuestas a su contexto emergiendo retos para la mejora de la participación del

alumnado más allá de las funciones representativas y facilitando que la “voz del alumnado” se potencie de forma activa como comunidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Participación estudiantil, Enseñanza Primaria, educación ciudadana, inclusión social, ética

TOWARDS TRANSFORMATIVE PARTICIPATION IN PRIMARY EDUCATION: A CASE STUDY

ABSTRACT: Introduction. Participation is a child's right, and therefore it is necessary to integrate ‘pupil’ voice’ by listening to their proposals and concerns, facilitating the decision-making process, and generating experiences that encourage both involvement and understanding of the process. **Objective.** The aim of the research carried out is to assess the experience of participation of sixth grade pupils at classroom, centre and community level from the perspective of the children themselves. Allowing for the design a plan of possible improvements to enhance the participation of all pupils based on the needs detected. **Method.** For this purpose, an incidental sampling was carried out with four class groups of the sixth year of Primary Education at the school, making up a sample of 92 subjects. The data collection procedure was carried out by means of a validated questionnaire that collects quantitative information on pupil participation, as well as group interviews. Finally, a group interview was carried out with the teaching staff. **Results.** The results show that decision-making in the school is dominated by adults, although students show a high level of interest in participating at classroom, school and community level. **Discussion.** Teachers have reflected on the feasibility and adaptation of the proposals to their context, emerging challenges for the improvement of student participation beyond representative functions and facilitating the ‘student voice’ to be actively promoted as an educational community.

KEYWORDS: Student participation, Primary education, citizenship education, social inclusion, ethics.

PARA UMA PARTICIPAÇÃO TRANSFORMADORA NO ENSINO PRIMÁRIO: UM ESTUDO DE CASO

RESUMO: Introdução. A participação é um direito da criança, pelo que é necessário integrar a “voz dos alunos”, ouvindo as suas propostas e preocupações, facilitando o processo de tomada de decisões, gerando experiências que favoreçam o envolvimento e a compreensão do processo. **Objetivo.** O objetivo da investigação realizada é conhecer a experiência de participação dos alunos do sexto ano a nível da sala de aula, do centro e da comunidade, a partir da perspectiva das próprias crianças; bem como conceber um plano de possíveis melhorias para aumentar a participação de todos os alunos com base nas necessidades detectadas. **Metodologia.** Para o efeito, foi realizada uma amostragem incidental com os quatro grupos de turmas do sexto ano do Ensino Básico da escola, constituindo uma amostra de 92 sujeitos. O procedimento de recolha de dados foi efectuado através de um questionário validado que recolhe informação quantitativa sobre a participação dos alunos, bem como de entrevistas de grupo. Por fim, foi realizada uma entrevista em grupo com o corpo docente. **Resultados.** Os resultados mostram que a tomada de decisões na escola é dominada pelos adultos, embora os alunos mostrem um elevado nível de interesse em participar a nível da sala de aula, da escola e da comunidade. **Discussão.** Os professores reflectiram sobre a viabilidade e a adaptação das propostas ao seu contexto, os desafios emergentes para melhorar a participação dos alunos para além das funções representativas e facilitar a promoção ativa da “voz dos alunos” enquanto comunidade educativa.

PALAVRAS-CHAVE: Participação dos estudantes, Ensino Básico, educação para a cidadania, inclusão social, ética.

Recibido: xx/xx/xxxx

Aceptado: xx/xx/xxxx

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pone el foco sobre la participación del alumnado en la etapa de Educación Primaria, siendo ésta una competencia esencial en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), así como de la Agenda 2030 (ONU, 2015). Además, la relevancia de la participación de toda la comunidad educativa es un principio del propio sistema educativo (art.1., LOMLOE).

La participación es uno de los tres principios clave de la inclusión, junto con la presencia y el éxito de todos los estudiantes (Echeita-Sarrionandía & Ainscow, 2011). De esta manera, tal y como señalan Booth & Ainscow (2015) “[...] la inclusión trata de la participación de todos los estudiantes y adultos.” (p.13), incorporando sus opiniones y voces para desarrollar experiencias de calidad.

Aunque la definición del término participación puede ser ambigua, una posible interpretación es la del sentido de “participar en”, tal y como señala Colom-Cañellas (2020): “[...] implicarse en una situación, en un acto, en un proceso o en una organización” (p. 9). En el ámbito educativo, la participación del alumnado es un proceso en cual el alumnado forma parte y se involucra en las dinámicas de diálogo, toma de decisiones y acción de los centros educativos (García-Pérez y Montero, 2017).

Es común escuchar el término democracia unido al concepto de participación. Tomando la definición de democracia como una “forma de gobierno” (Dewey, 1995, p. 82), emana el término de ciudadano referido a “la persona que es sujeto de derechos políticos de un estado” (Celorio & López de Munain, 2007, p.37). Se diferencian así, dos concepciones del término democracia; la democracia liberal materializada en estructuras formales en las que se pueda ejercer la participación, y la democracia participativa que dota a la dinámica de participación de un carácter transformador (Sartori, 2005) e inclusivo. En estas líneas más participativas se enmarca la educación transformadora para la ciudadanía global, que tal como señalan Santpere et al. (2018) es un proceso socioeducativo para conseguir una ciudadanía responsable y crítica, construyendo un mundo más justo e inclusivo a nivel local y global.

Concretando la participación en la etapa de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), definió la participación infantil como el proceso en el

que el niño, niña o adolescente expresa sus opiniones y decisiones de forma individual o grupal, en aspectos que le afectan directamente en función a su edad. No obstante, la participación infantil implica algo más que la simple toma de decisiones, abarcando procesos de diálogo entre los adultos y la infancia, basados en el respeto y compartiendo información (UNICEF, 2019).

Ante la imperante necesidad de fomentar la participación infantil, emergen diversos modelos teóricos destinados a evaluar dicho fenómeno. Uno de los más pioneros, de acuerdo con Santana et al. (2016), es la escalera de la participación de la infancia (Hart, 1993), basada en la escalera de la participación ciudadana de Arnstein (1969). En este sistema escalonado de participación infantil propuesto por Hart (1993), se identifican ocho niveles que describen el grado de implicación o compromiso de los niños y niñas en un proceso participativo. Los tres primeros niveles (*manipulación, decoración y participación simbólica*) se caracterizan por no ser participativos, ya que no conocen los objetivos y por tanto no pueden hacer ningún tipo de elección. A partir del cuarto nivel *asignado pero informado*, se inicia la participación efectiva, puesto que conocen las intenciones del proyecto, saben quién tomó decisiones y por qué, tienen un papel significativo y se pueden ofrecer como voluntarios tras la explicación clara del proyecto. En el quinto y sexto, la iniciativa sigue siendo de los adultos, pero consultan y toman en serio las decisiones de los niños manteniéndolos informados sobre el mismo (*consultados e informados*), o se comparte completamente la toma de decisiones entre adultos y alumnado, a pesar de que el diseño del proyecto sea responsabilidad de los adultos (*iniciativa de adultos, decisiones compartidas con niños*). En los dos últimos niveles la participación es iniciada por los niños y niñas (*iniciada y dirigida por los niños*), lo que puede resultar desafiante para los adultos acostumbrados a roles directivos: aportando esa iniciativa en el último (*iniciativa de niños, decisiones compartidas con adultos*) una perspectiva de responsabilidad ética con la comunidad. Las limitaciones atribuidas a este modelo de Hart (1993) se refieren a su estructura jerárquica a través de la metáfora de la escalera (Karsten, 2012), así como a su focalización en la toma de decisiones, prescindiendo de otros elementos como la interdependencia entre los procesos de diálogo y acción (García-Pérez y Montero, 2017).

Profundizando sobre la participación infantil en el contexto escolar emana el término de participación del alumnado. En este sentido, Gil Villa (1995) sugiere un mapa de la

participación escolar, diferenciando entre el contexto político en relación con la organización del centro educativo, el contexto comunitario en términos de comunidad educativa y el contexto académico definido como “[...] instrumentos de aprendizaje de la actitud participativa de los alumnos.” (Gil Villa, 1995, p. 12). Cuando se habla de la voz del alumnado se busca atender a las opiniones de los estudiantes para comprender su percepción de la realidad educativa y que participen en la toma de decisiones relacionadas con aspectos curriculares y organizativos de la escuela, además de crear entornos seguros en los cuales se valoren sus opiniones (Robertson, 2017), y reflexionen sobre el modo en el que se ejerce la toma de decisiones en su centro (Groundwater-Smith, 2011).

Ante estas definiciones surge la necesidad de clasificar las diversas formas de participación del alumnado, Esteban-Tortajada y Novella-Cámara (2020) identificaron cuatro dimensiones de la participación estudiantil en la escuela: la participación como democracia representativa en órganos de gobierno colegiados, la participación como contenido curricular, la participación como seña de identidad del centro educativo, y la participación como principio metodológico, por ejemplo, articulando procesos participativos en términos de evaluación formativa y compartida, ya que favorece su aprendizaje y mejora su autoestima (Pascual-Arias et al., 2022), así como la atención a la diversidad. Para ello es fundamental que todas estas dimensiones de participación coexistan y estén respaldadas por la legislación educativa, evitando que queden sujetas a la interpretación personal de los docentes. Además, se deben tener presentes las competencias necesarias que el profesorado debe promover para desarrollar procesos participativos del alumnado, como son la empatía, comunicación, autoeficacia y pensamiento crítico (Coma-Roselló et al., 2022).

Por otra parte, Saiz-Linares et al. (2019) comprobaron que los profesionales del ámbito educativo otorgaban diferentes significados al término participación del alumnado. En este sentido la legislación educativa debería ser el marco de referencia común, como ocurre con la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Concretamente, en su artículo 1 señala el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia como uno de sus principios. De esta forma, la LOMLOE apuesta por la participación del alumnado, ya que la Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 23 y 31 abogan por la participación activa del niño y de la niña en la

comunidad, además de ofrecer oportunidades para “[...] participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento” (ONU, 1989, p. 24).

Por otra parte, la LOMLOE en su preámbulo reconoce la importancia de atender el desarrollo sostenible recogido en la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se asientan en la búsqueda de una transformación inclusiva a través de una perspectiva de acción social, para lo que es necesario la colaboración entre todos los agentes de la comunidad educativa (Dieste et al., 2019), promoviendo un compromiso de participación social, escolar e institucional (Cabrera & Bianchi, 2023). Concretamente, la séptima meta del ODS número 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”, trata directamente la participación de la sociedad: “Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades” (ONU, 2015). Además, el ODS número 4 “Educación de calidad” a través de su séptima meta aboga por la educación para el desarrollo sostenible, siendo la participación del alumnado una estrategia valiosa para su puesta en práctica.

Tras este análisis, se puede observar como la LOMLOE incluye los ODS y la Convención sobre los Derechos del niño como propósitos del sistema educativo español, poniendo de relieve la participación activa del alumnado como una competencia esencial.

2. MÉTODO

Esta investigación parte de un paradigma interpretativo (Cepeda, 2006) y se ha realizado a través de un diseño mixto, combinando una perspectiva cuantitativa y cualitativa (Creswell, 2009). La experiencia investigadora se sitúa en el marco de un estudio de caso único de tipo explicativo (Yin, 1981), buscando la comprensión del fenómeno de la participación en la escuela. Así, el uso de métodos cualitativos responde a la necesidad de explicar y profundizar resultados cuantitativos (Steckler et al., 1992).

La investigación tiene como finalidad promover oportunidades de reflexión y análisis sobre la participación del alumnado de sexto de Educación Primaria en el caso de un centro educativo. El diseño de la investigación consta de una primera fase cuantitativa realizada a través un cuestionario al alumnado y de una segunda fase cualitativa con

entrevistas grupales para profundizar con el propio alumnado en sus experiencias de participación. Se finaliza con una tercera fase cualitativa de retorno de información y contraste con el profesorado a través de una entrevista grupal, que permita poner de relieve propuestas de mejora.

Este estudio de caso se contextualiza en un colegio público de Educación Infantil y Primaria de un área metropolitana. Respecto a las características demográficas del entorno, la renta media per cápita de la zona roza los trece mil euros, ligeramente por debajo del promedio de la ciudad (Instituto Nacional de Estadística, 2020). El índice de juventud en la Junta Municipal donde se ubica el centro es superior al del resto de la ciudad, por el contrario, el índice de maternidad e infancia es inferior, hecho que puede manifestar el inicio del proceso de envejecimiento del barrio. El centro educativo está dotado con 25 unidades de Educación Primaria, distribuidas en cuatro vías por nivel. Cabe señalar que la inclusión y la equidad son dos señas de identidad prioritarias, ya que el centro busca lograr la presencia, participación y éxito de la totalidad de su alumnado.

2.1. Objetivos

Este estudio tiene como objetivo conocer el tipo de participación del alumnado de sexto de primaria a nivel de aula, centro y comunidad desde la perspectiva de los propios niños y niñas; así como diseñar un plan de posibles mejoras para potenciar la participación del alumnado partiendo de las necesidades detectadas en el centro educativo desde una perspectiva inclusiva.

2.2. Muestra

El muestreo es de carácter incidental, englobando a los cuatro grupos del sexto curso de Educación Primaria de un mismo centro. La muestra está conformada por 92 sujetos (45 niñas, 44 niños y 3 de otros géneros), que representan en su conjunto el 95,83% del alumnado matriculado en dicho nivel. La edad oscila entre los 11 y 13 años, siendo 11,34 años la edad media. La muestra se ha ido ajustando a las diferentes fases del procedimiento de recogida de la información. En la primera fase, se administró un cuestionario a la totalidad de la muestra sobre la participación del alumnado a nivel de aula y de centro. Posteriormente, la segunda fase se centró en una parte de la muestra, incluyendo a dos grupos-clase con un total de 47 sujetos, que representan el 48,96% del alumnado de sexto. En este caso se realizaron

entrevistas grupales con el propósito de indagar en qué estaban participando y en qué les gustaría participar. Finalmente, en la tercera fase de recogida de información, se realizó una entrevista grupal, participando un tutor de sexto y la jefa de estudios como parte del equipo directivo del centro.

2.3. Procedimiento de recogida de la información

En la primera fase del diagnóstico sobre la voz del alumnado se utilizó el “Cuestionario para dar voz al alumnado sobre participación infantil en la escuela” (Cored Villacampa, 2018). Mediante este instrumento de autoinforme se analiza el grado de participación del alumnado en el ámbito del aula y de centro, estructurando los 49 ítems que lo conforman en esos ámbitos, que a su vez se agrupan en diferentes contextos y categorías. Por un lado, estructura los contextos de la participación infantil en la escuela de Gil Villa (1995) diferenciando entre *político*, *académico* y *comunitario*. Además, Cored Villacapa (2018) añade el contexto de *participación representativa*, atendiendo a qué alumnado ha sido seleccionado y cuáles no tienen esa oportunidad de ser representantes y entender los motivos de ello (Ceballos, 2015). Por otro lado, el cuestionario está dividido en tres categorías, la de *participación* que analiza el nivel de participación del alumnado en cada contexto planteado, la de *conocimiento/conciencia* que profundiza en la comprensión del alumnado sobre su propia participación, y por último la de *satisfacción* que es uno de los requisitos ligados a la toma de conciencia sobre los procesos participativos. El cuestionario consta de tres tipos de opciones de respuesta, hay 9 ítems que se responden seleccionando una opción de una escala tipo Likert con 4 categorías de respuesta (mucho, bastante, poco, nada, o totalmente de acuerdo, bastante de acuerdo, algo de acuerdo, nada de acuerdo). También hay 32 ítems de opción múltiple, y 8 ítems de opciones múltiple con una única respuesta (sí, no y no lo sé).

En la segunda fase se realizó una entrevista grupal con el alumnado a través de la técnica de investigación cualitativa de “entrevista grupal”, definida como un “espacio de participación comunitaria y co-construcción de los datos” (Stanoss, 2015, p. 215). Esta fase tomó forma en una sesión de tutoría a través de una serie de actividades para profundizar en los diferentes niveles de sus experiencias actuales de participación y en su deseabilidad de participación en el futuro. De dicha entrevista se obtuvieron breves producciones escritas individuales y redacciones grupales del alumnado, que se utilizaron para su posterior análisis y categorización.

Por último, en la tercera fase se realizó una entrevista grupal participativa con el profesorado, la cual tenía como finalidad contrastar la información obtenida por parte del alumnado en las dos fases anteriores y así poder ajustar los resultados y las propuestas de mejora. Para ello se mantuvo una reunión con un tutor de sexto y con la jefa de estudios, que fue grabada con el consentimiento expreso de ambos participantes, para poder realizar el análisis posterior. Previamente a realizar la entrevista, se expusieron al profesorado los datos más relevantes sobre los resultados obtenidos en las dos fases anteriores; cuestionario y entrevista grupal al alumnado. Posteriormente, en la entrevista se plantearon tres bloques de contenido (Tabla 1).

Tabla 1

Preguntas propuestas para la entrevista grupal con el profesorado

Bloque	Pregunta
Contraste con los resultados del alumnado	¿Los resultados obtenidos coinciden con la realidad?, ¿Por qué?
	¿Les sorprenden los resultados obtenidos?, ¿Qué era lo que esperaban?
	¿Echan en falta alguna respuesta sobre “en qué están participando”?
Contraste con las propuestas de mejora	¿Qué propuestas ven viables y cuáles no?, ¿Por qué?
	¿Plantean alguna otra propuesta de mejora?
	¿Consideraran que las propuestas de mejora corresponden a las necesidades y características del alumnado de sexto de primaria?
Limitaciones, beneficios y retos de la participación del alumnado	¿Qué limitaciones presenta la participación del alumnado?
	¿Cuáles son los beneficios de generar procesos participativos del alumnado?
	¿Cuáles son los retos y cómo puede ser el futuro la participación en los centros educativos?

En primer lugar, unas preguntas para contrastar si los resultados obtenidos por parte del alumnado en las dos fases anteriores se asemejan a su realidad, además también se realizó un contraste con las propuestas de mejora iniciales, así como tres preguntas en relación con las limitaciones, beneficios y retos de la participación del alumnado en términos generales.

2.4. Análisis de datos

Para el análisis de los datos del cuestionario se ha realizado un análisis descriptivo. Por otro lado, las respuestas obtenidas tras las entrevistas grupales con el alumnado y profesorado han sido categorizadas de forma sistemática a través de la construcción y reconstrucción de las categorías emergentes de tipo descriptivo (Creswell & Miller,

2000). Los resultados se han organizado alrededor de los tres niveles analizados: aula, centro y comunidad. Se realizó una valoración entre jueces, aumentando la credibilidad de los datos.

2.5. Aspectos éticos

La obtención de consentimiento informado se ha llevado a cabo de manera transparente y confidencial, asegurando la comprensión completa por parte de los participantes. Las familias fueron informadas, a través de canales oficiales del centro, sobre la participación de sus hijos e hijas en la investigación, dando su consentimiento para ello.

3. RESULTADOS

Los resultados obtenidos se presentan organizados por fases: percepción del alumnado sobre su participación en la escuela (cuestionario al alumnado), entrevistas grupales con el alumnado y entrevista grupal con el profesorado.

3.1. Percepción del alumnado sobre su participación en la escuela

A continuación, se muestran los resultados del cuestionario estructurados en dos niveles; *aula* y *centro*, que a su vez se organizan por contextos: *político*, *académico* y *participación representativa*, y además a nivel de centro se añade el contexto *comunitario*. Por otra parte, en cada uno de los contextos se muestran los resultados en cuanto a las categorías de *participación*, *satisfacción*, y *conocimiento/conciencia*, existentes en el modelo para cada contexto.

A nivel de aula ahondado en los ítems contexto *político* en relación con la categoría de *participación*, se observa que el 67,4% del alumnado afirma que su aula está organizada en parejas. Además, la toma de decisiones recae únicamente en el profesorado, a excepción de algunos aspectos como la decoración del aula, donde el 23,9% del alumnado considera que la decisión se toma entre profesorado y alumnado. Respecto a la categoría de *satisfacción* en el contexto *político*, únicamente el 12% del alumnado no está satisfecho con la organización de su aula.

Continuando en el nivel de aula, respecto al contexto de *participación representativa*, los resultados del cuestionario reflejan en la categoría de *participación* que el 36,8% del alumnado percibe que el profesorado toma las decisiones sin

preguntarles sobre aspectos que tienen que ver con sus funciones. Por otro lado, en la categoría de *conocimiento/conciencia*, el 72,9% del alumnado considera que no tienen funciones. En lo que concierne a la categoría de *satisfacción* en este contexto, el 28,3% del alumnado está contento con las funciones que desempeñan.

En cuanto al contexto *académico* del aula en la categoría de *participación*, el 63% de los sujetos afirman que no realizan asambleas. No obstante, un 17,03% del alumnado opina que el profesorado es el responsable de dinamizar las asambleas. El 84,8% del alumnado, tampoco dispone de buzón de sugerencias en el aula. Además, el 88,6% de los encuestados consideran que la elección de deberes, contenidos y actividades sigue siendo una tarea exclusiva del profesorado. Aun así, en la categoría de *satisfacción* en el contexto *académico* del aula, se observa que al 50% le gusta mucho como trabajan en clase.

En cuanto a los datos obtenidos a nivel *centro educativo*, en relación con el contexto *político*, y en específicos con los ítems relacionados con la categoría *participación*, se observa que el 69,23% del alumnado expresa que la organización del horario, normas, presupuesto económico y mejoras del centro lo lideran los adultos sin preguntar a los niños. Además, el 19,93% manifiesta que desconoce el agente que toma estas decisiones. La situación cambia en el ítem relativo a la decisión sobre la participación en el Consejo Escolar, ya que un 77,2% del alumnado desconoce quién ha tomado esa decisión, y un 17,4% afirma que han sido los adultos. Por lo que respecta a la gestión de la convivencia escolar, el 34,8% considera que la decisión sobre conflictos la toma únicamente el profesorado, aunque el 21,7% del alumnado valora que la resolución de conflictos se pacta entre profesorado, alumnado y otros adultos. Respecto a la categoría de *conocimiento/conciencia* en este contexto, se destaca que el 43,5% del alumnado conoce otras escuelas con formas de organización distinta. Por último, respecto a los resultados en la categoría de *satisfacción*, se observa que el 56,5% está bastante satisfecho con la organización de su escuela.

Analizando el contexto de *participación representativa* del centro, en la categoría de *participación*, el profesorado vuelve a ser el protagonista decidiendo qué funciones tiene el alumnado para participar en la escuela, aun así, un 9,7% opina que para tomar esa decisión el profesorado sí que ha consultado al alumnado previamente. En cuanto a la categoría de *conocimiento/conciencia*, se pone de relieve que el Consejo Escolar del centro solo es conocido por el 21,7%. En cambio, manifiestan conocer otras formas

de participación representativa como la comisión para la graduación de sexto. En este contexto, la categoría de *satisfacción* sigue siendo positiva para el 64,2% de ellos.

En el contexto *académico* de centro, respecto a la categoría de *participación*, la organización de actividades complementarias continúa siendo responsabilidad de los adultos, de acuerdo con el 82,6% de los encuestados. Analizando la categoría de *conocimiento/conciencia*, el 71,7% indica que tampoco existe un buzón de quejas a nivel centro, al igual que en el caso del aula; al 66,3% le gustaría poder tomar más decisiones en el centro. En la categoría de *satisfacción* se refleja que al 53,3% del alumnado le gusta bastante cómo se participa en su escuela.

En el contexto *comunitario* de centro, en la categoría de *participación* se repiten resultados similares a otros contextos previamente analizados, ya que el 66,1% opina que la decisión sobre actividades comunitarias se toma por la escuela, el profesorado y otros adultos. Solo el 7,96% del alumnado cree que las decisiones las toman los adultos, realizando una consulta previa a los menores, y el 21,2% no sabe responder a esta cuestión.

Respecto a la *conciencia* del alumnado sobre su participación, el 63% están totalmente de acuerdo en que tienen derecho a participar en la escuela. En contraste, el 21,7% aprecian que su opinión no es importante en la toma de decisiones del centro, y que tampoco han reflexionado sobre ello.

3.2. Entrevistas grupales con el alumnado

A continuación, se muestran los resultados del cuestionario a nivel de aula, centro y comunidad, estructuradas según las categorías indicadas en la Tabla 2.

Tabla 2

Categorías emergentes en las preguntas “¿En qué estás participando?” y “¿En qué te gustaría participar?”

Nivel	Categoría participación actual	Categoría deseabilidad	Definición categorías
Aula	Organización del aula	Organización del aula	Aspectos cotidianos y materiales del aula
	Representación del alumnado en el aula	Representación del alumnado en el aula	Acciones de participación representativa del alumnado en el aula
	Contenidos de aprendizaje	Contenidos de aprendizaje	Participación del alumnado en la elección de contenidos

			o actividades de aprendizaje
Centro	Representación del alumnado en el centro	Representación del alumnado en el centro	Acciones de participación representativa del alumnado en el centro
	Proyectos y actividades de centro	Proyectos y actividades de centro	Acciones a nivel de centro de las que el alumnado siente que forma parte
		Organización y mejora del centro	Propuestas de mejora organizativas del centro por parte del alumnado
Comunidad	Ocio y tiempo libre	Ocio y tiempo libre	Propuestas extraescolares, deportivas, culturales, y de ocio educativo
	Solidaridad y responsabilidad social	Solidaridad y responsabilidad social	Propuestas con una finalidad de acción social y ayuda, principalmente en el entorno local

Los resultados a nivel de aula en la categoría *organización del aula*, el alumnado señala que actualmente está participando en tareas solicitadas por el profesorado como hacer recados, y proponen que puedan decidir, por ejemplo: “[...] con quién sentarse en el sitio” (A45). Respecto a la categoría de *representación del alumnado en el aula*, se corrobora que no tienen funciones, en consonancia con los resultados del cuestionario, frente a lo que el alumnado indica que “Podríamos tener encargados para varias cosas” (A11), incluso algunos alumnos proponen establecer cargos de representación estudiantil como la figura del delegado o delegada. En cuanto a la categoría de *contenidos de aprendizaje*, el alumnado lo ejemplifica a través de algunos proyectos de innovación en los que siente que ha participado, así como hacen propuestas de actividades concretas que les gustaría realizar.

Respecto a los resultados a nivel de centro en lo que refiere a la categoría de *representación del alumnado en el centro educativo*, únicamente aportan una experiencia de participación en una comisión para su acto de graduación, e indican que les gustaría tener más responsabilidad en el centro, incluso participar en el Consejo Escolar. Referente a la categoría de *proyectos y actividades de centro*, el alumnado aporta que está participando en este tipo de acciones, y añade algunos ejemplos de aspectos que le gustaría participar como la celebración de días

internacionales. Por último, en la categoría de *organización y mejora del centro*, proponen aspectos para potenciar el colegio.

En lo que concierne al nivel de comunidad se han perfilado dos categorías. En la categoría de *ocio y tiempo libre*, valoran como escasas las excursiones que se realizan, y sugieren incrementar la cantidad de actividades complementarias y extraescolares. En relación con la categoría de *solidaridad y responsabilidad social*, indican que están participando en aspectos relacionados con la sostenibilidad o los derechos de la infancia, y proponen ejemplos de acción social en el entorno próximo al centro.

Cabe destacar que durante todas las preguntas de la entrevista grupal hay alumnos que han respondido con la respuesta “nada”, lo que muestra falta de experiencia y de reflexión sobre los procesos de participación en el centro.

3.3. Entrevista grupal con el profesorado

Las categorías emergentes a las preguntas realizadas en la entrevista grupal participativa con el profesorado (Tabla 3) se estructuran en torno a los tres niveles: aula, centro y comunidad.

Tabla 3

Categorías emergentes en la entrevista grupal con el profesorado

Nivel	Categoría	Definición categorías
Aula	Conformidad con los resultados expuestos	Reafirman los resultados del alumnado a nivel de aula
	Añadir información a los resultados expuestos	Matizan los resultados del alumnado a nivel de aula conforme a su realidad
	Resultados que sorprenden al profesorado	Resultados del alumnado a nivel de aula que les atrae atención
	Propuestas de mejora emergentes con los resultados expuestos	Acciones para mejorar la participación del alumnado en el aula conforme a los resultados
Centro	Conformidad con los resultados expuestos	Reafirman los resultados del alumnado a nivel de centro
	Iniciativas que ya se han llevado a cabo en el centro y que no se reflejan en los resultados	Añaden situaciones de participación del alumnado en el centro que no habían sido reflejadas por el alumnado
	Resultados que sorprenden al profesorado	Resultados del alumnado a nivel de centro que les atrae atención
	Propuestas de mejora emergentes con los resultados expuestos	Acciones para mejorar la participación del alumnado en el centro conforme a los resultados

Comunidad	Conformidad con los resultados expuestos	Reafirman los resultados del alumnado a nivel de comunidad
	Iniciativas que ya se han llevado a cabo en el centro y que no se reflejan en los resultados	Añaden situaciones de participación del alumnado en la comunidad que no habían sido aportadas por el alumnado
	Limitaciones de la participación a nivel comunidad	Reflejan algunos obstáculos de la participación del alumnado en la comunidad

En cuanto al nivel de aula emergen cuatro categorías, en la categoría *conformidad con los resultados expuestos*, el profesorado reafirma los resultados del alumnado, asegurando una falta de seguimiento de las responsabilidades asignadas al alumnado. Respecto a la categoría *añadir información a los resultados*, realizan pequeños matices como asignar ocasionalmente breves responsabilidades al alumnado, con el propósito de distraer a aquellos que muestran un nerviosismo elevado. En relación con la categoría *resultados que sorprenden al profesorado*, les resulta llamativo que el alumnado quiera participar ayudando al profesorado y alumnado, asegurado que es una iniciativa que se debería potenciar. A otro entrevistado le sorprende que el 63% opine que no tienen asambleas, ya que sí que cuentan con espacios para poder hablar, especialmente en tutoría. Respecto a la categoría *propuestas de mejora emergentes con los resultados expuestos*, proponen medidas para potenciar la participación representativa del alumnado en el aula, y también sugieren la posibilidad de que el alumnado elija ciertos contenidos dentro de las posibilidades curriculares.

A nivel de centro educativo también han emergido cuatro categorías. Respecto a la *conformidad con los resultados expuestos*, los entrevistados están de acuerdo con ellos, y aseguran que la participación del alumnado en la resolución de conflictos es escasa. En la categoría *iniciativas que ya se han llevado a cabo en el centro y que no se reflejan en los resultados*, el profesorado añade algunas iniciativas en materia de convivencia escolar, y la realización de un proyecto a inicio de curso sobre “¿qué cambiarías del colegio?”, que el alumnado olvidó añadirlo en sus entrevistas. En la categoría *propuestas de mejora emergentes con los resultados expuestos*, sugieren prestar una mayor atención a la voz del alumnado, por ejemplo, aumentando su participación en el Consejo Escolar.

Por último, a nivel de comunidad vuelve a emerger la categoría *conformidad con los resultados expuestos*, asegurando que el alumnado muestra un gran interés por

intervenir en su contexto próximo. Continuando con la categoría *iniciativas que ya se han llevado a cabo en el centro y que no se reflejan en los resultados*, señalan otras actividades comunitarias como pequeños proyectos inclusivos de Aprendizaje-Servicio. Por último, en la categoría de *limitaciones de la participación a nivel comunidad*, se destaca la alta coordinación y organización previa.

4. DISCUSIÓN

Los resultados a nivel de aula muestran que el alumnado únicamente toma conciencia sobre aspectos de participación representativa, materializada en las funciones del aula. De esta forma, se prescinde del resto de tipologías de participación propuestas por Esteban-Tortajada y Novella-Cámara (2020), entre las que se encuentran abordar la participación como contenido curricular contribuyendo a la consecución de la competencia ciudadana, o como principio metodológico, escogiendo aquellas estrategias que realmente den voz al alumnado. Frente a esta situación, se podría instaurar la figura del delegado o delegada de clase elegido a través de una “campaña electoral”, desarrollándose la participación como contenido de aprendizaje. Un maestro comentó durante su entrevista que habían llevado a cabo una experiencia similar unos años atrás, aunque los resultados no fueron favorables. Sin embargo, destacaron la importancia de seguir avanzando en el desarrollo de estos procesos.

Debido a la escasa participación del alumnado a este nivel, estos interpretan como una forma de “participación” aquellas tareas encomendadas por el profesorado que se salen de lo cotidiano, relacionadas con cuestiones materiales y de menor relevancia como la decoración del aula. Por otro lado, se ha constatado un error en la conceptualización compartida del término *asamblea*, ya que el alumnado opina que no se celebran asambleas en el aula, y el profesorado lo desmiente. Una posible causa puede ser la falta de reflexión sobre los procesos participativos e inclusivos, justificada por el escaso tratamiento de la participación como contenido curricular.

En cuanto a la participación a nivel de centro educativo, únicamente el 21,7% del alumnado es conocedor del Consejo Escolar, de forma que no se alcanza el primer condicionante de participación infantil; convergencia, en el que el proyecto debe partir de las inquietudes del alumnado, así como estar apoyados por estructuras que

estimulen su participación (Chawla, 2001). Se espera que esta situación mejore, ya que el alumnado ha mostrado interés en participar en el Consejo Escolar, y el profesorado valora positivamente que el alumnado pueda formar parte de este. En términos de participación representativa, el profesorado considera que se podría constituir una comisión eligiendo a un alumno o alumna de cada grupo clase, para reunirse una vez por trimestre y tratar temas que hayan abordado previamente con el resto de los compañeros.

Una situación que pone de relieve la falta de consideración de la opinión del alumnado es el proyecto desvelado por el profesorado “¿qué cambiarías del colegio?”. Parece evidente que dicho proyecto no tuvo suficiente impacto en ellos, ya que ninguno lo ha reflejado en sus entrevistas. Para ello, será necesario que el profesorado garantice la inclusión y la participación efectiva del alumnado en las actividades de centro, tomando conciencia sobre la importancia de la toma de decisiones, la comprensión del proceso o la iniciativa del alumnado.

Durante la entrevista grupal, la mayoría de los ejemplos de actividades aportadas por el alumnado eran de participación simbólica (nivel tres) o de la denominada asignados pero informados (nivel cuatro) de la escalera de Hart (1993). Estas actividades de aprendizaje son experiencias no cotidianas ligadas a proyectos de centro, en las que el alumnado aun teniendo un rol colaborativo y activo, las decisiones son tomadas por el profesorado.

Por otro lado, existen otras situaciones participativas en el centro, como la comisión para la graduación, que aun estando constituida por dos representantes de cada grupo clase, parte del alumnado manifiesta interés por participar en la comisión. Esta comisión se podría considerar como una práctica de participación de nivel seis (iniciada por los adultos, decisiones compartidas con los niños) (Hart, 1993). Además, en materia de convivencia escolar, el hecho de que el alumnado se sienta partícipe en la resolución de conflictos, mediante la deliberación conjunta entre profesorado, alumnado y otros adultos, se encuentra estrechamente relacionado con la expectativa de evolución del profesorado, ya que estos pretenden iniciar en cursos posteriores un programa de alumnado ayudante. De esta manera, se promoverá la convivencia pacífica y la inclusión, fomentando procesos democráticos mediante la implementación de programas de ayuda (Bueno-Villaverde et al., 2023), y atendiendo a la diversidad.

En relación con el nivel comunidad, el alumnado ha demostrado tener iniciativa proponiendo proyectos comunitarios, tales como realizar excursiones en colaboración con otros centros docentes. Para ello, será necesaria una organización consistente que favorezca una comunicación continua y positiva entre los agentes sociales implicados (Coma-Roselló et al., 2023). No obstante, es importante mencionar que se ha percibido una posible confusión entre una actividad de aprendizaje fuera del centro, y la participación del alumnado en la comunidad, ya que el hecho de que el alumnado salga de su entorno cotidiano o utilice metodologías activas no es sinónimo de participación del alumnado.

Tomando una perspectiva global se observa que las decisiones correspondientes al aula, centro y comunidad son protagonizadas por el equipo docente, aunque en algunos casos se pueda consultar al alumnado, pero generalmente esto ocurre una vez realizado el proyecto. El hecho de que la satisfacción del alumnado sea alta en todas las categorías podría reflejar la falta de conciencia de las posibilidades de participación y la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico. Finalmente, son destacables las situaciones participativas comenzadas por los niños, que sumadas al gran número de propuestas en las que les gustaría participar, pone de relieve el potencial existente, así como la iniciativa y motivación de base para poder facilitar y desarrollar su experiencia de participación.

5. CONCLUSIÓN

En ocasiones, las prácticas inclusivas pueden perder parte de su sentido en la transposición didáctica a las escuelas (Messiou et al., 2024). Para ello, podemos tomar la participación del alumnado como estrategia que atiende a la diversidad, permitiendo que la totalidad del alumnado progrese en su aprendizaje.

Los resultados muestran que el reto de la participación en las aulas de Educación Primaria sigue vigente en la actualidad. La participación del alumnado es un pilar fundamental del que no se puede prescindir. Ya que en participación “no todo vale”, a veces se puede denominar a una situación como “participativa” por el simple hecho de que el alumnado está en movimiento. En realidad, la participación es algo mucho más profundo, para lo que se necesitan de procesos de reflexión, planificación y

evaluación, en los que se considere no solo la toma de decisiones, si no también otros aspectos como la iniciativa y la comprensión sobre el proceso.

Garantizar la participación del alumnado en la totalidad de centros docentes es un reto pendiente por afrontar, según lo señalado por García-Raga et al. (2021). Quizás es necesario desprenderse de la idea de que la participación del alumnado es sinónimo de participación representativa, si bien este tipo de participación es necesaria en la estructura de los centros, al ser la más visible puede llegar a eclipsar el resto de las dinámicas de participación. De esta manera, es prioritario desarrollar competencias como la inclusión y la participación en la formación permanente del profesorado, para atender a la diversidad de los contextos escolares.

Como propuesta de futuro, el equipo directivo del centro se ha planteado realizar un estudio similar, pero no centrado exclusivamente en sexto de primaria, sino en todos los niveles, por lo que se hace evidente la importancia de reflexionar juntos sobre la participación. En este sentido, es relevante la transferencia de la investigación, así como la iniciativa del profesorado por estimular procesos participativos e inclusivos. Puesto que la participación no es externa al proceso educativo, ni se adquiere de forma innata, sino que se aprende participando, es responsabilidad de todos los agentes educativos hacer partícipes al alumnado en su comunidad educativa para poder desarrollarse como ciudadanos responsables y críticos de una sociedad democrática e inclusiva.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al CEIP su inestimable colaboración. Este proyecto se ha realizado en el marco del grupo de investigación Grupo EDI, S49_23R: Educación y Diversidad. Proyecto de Escuelas Transformadoras: docentes y escuelas por la Ciudadanía Global /C011-2/2022_2 (OTRI).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of planners*, 35(4), 216-224.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2015). *Guía para la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares*. FUHEM y OEI.

- Bueno-Villaverde, Ángeles, Monge López, C., & Torrego Seijo, J. C. (2023). Estado de la convivencia escolar en centros de prácticas exitosas en participación familiar: percepciones de alumnos y profesores. *Bordón. Revista De Pedagogía*, 75(2), 87–103. <https://doi.org/10.13042/Bordon.2023.96243>
- Cabrera, L., & Bianchi, D. (2023). Retos sociales y educativos para la enseñanza primaria en España en los ODS. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (31), 53–74. <https://doi.org/10.18172/con.5449>
- Ceballos López, N. (2015). *Diseño, desarrollo y evaluación de cinco experiencias de voz del alumnado en escuelas de Cantabria (España): Propuesta de una guía para centros educativos*. [Tesis Doctoral, Universidad de Cantabria]. Repositorio abierto de la Universidad de Cantabria. <http://hdl.handle.net/10902/8480>
- Celorio, G. y López de Munain, A. (2007). *Diccionario de Educación para el Desarrollo*. Hegoa.
- Cepeda, G. (2006). La calidad en los métodos de investigación cualitativa: principios de aplicación práctica para estudios de casos. *Cuadernos de Economía y Dirección de la Empresa*, (29), 57-82.
- Chawla, L. (2001). Evaluating children's participation: seeking areas of consensus. *PLA notes*, 42(9), 9-13.
- Colom Cañellas, A. J. (2020). Sociedad civil y participación política de los actores de la educación. Una revisión. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (26), 7–22. <https://doi.org/10.18172/con.4444>
- Coma-Roselló, T., Blasco-Serrano, A.C. & Echevarría del Álamo, A.B. (2022). Developing Critical Global-Citizenship through a Social Innovation project in an Elementary School. *International Journal of Sociology of Education*, 11(2), 185-211. <http://dx.doi.org/10.17583/rise.9161>
- Coma-Roselló, T., Blasco-Serrano, A. C., Dieste Gracia, B., & Sobradíel Sierra, N. (2023). Escuelas transformadoras. Camino hacia la ciudadanía global y la agenda 2030. *Contextos Educativos. Revista De Educación*, (31), 27–51. <https://doi.org/10.18172/con.5453>

- Cored Villacampa, A. (2018). *Participación infantil en la escuela. Diseño y validación de un cuestionario para dar voz al alumnado* [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Zaragoza]. Zaguán. <https://zaguán.unizar.es/record/77287>
- Creswell JW, Miller DL (2000). Determining validity in qualitative inquiry. *Theory into practice*, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
- Creswell, J. W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. (3ª Ed). Sage publications.
- Dewey, J. (1995). *Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación*. Ediciones Morata.
- Dieste, B., Coma, T., & Blasco-Serrano, A. C. (2019). Inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en el currículo de Educación primaria y secundaria en escuelas rurales de Zaragoza. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 8(1), 97-115. <https://doi.org/10.15366/riejs2019.8.1.006>
- Echeita Sarrionandia, G., & Ainscow, M. (2011). La educación inclusiva como derecho. Marco de referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. *Tejuelo*, 12, 26-46.
- Esteban Tortajada, M. B., & Novella Cámara, A. M. (2020). Participación del alumnado en los centros educativos: legislaciones, voces y claves para el avance. *Cuestiones pedagógicas: revista de ciencias de la educación*, 2(29), 104-105.
- García-Pérez, D. & Montero, I. (2017). Propuesta de marco conceptual para la democracia y la participación del alumnado en la escuela. *Revista Brasileira de Educacao*, 22. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782017227175>
- García-Raga, L., Boqué Torremorell, M. C., & Alguacil de Nicolás, M. (2021). La dirección escolar ante la participación del alumnado. *Educatio Siglo XXI*, 39(2), 345–370. https://doi.org/10.6018/educatio.41008_1
- Gil Villa, F. (1995). *La participación democrática en los centros de enseñanza no universitarios* (99). C. I. D. E.
- Groundwater-Smith, S. (2011). Concerning equity: The voice of young people. *Leading and Managing*, 17(2), 52-65.

- Hart, Roger A. (1993). *La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica* (4). Ensayos Innocenti. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia.
- Instituto Nacional de Estadística. (2020). *Atlas de distribución de renta de los hogares: Indicadores de renta media y mediana*. <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=31277>
- Karsten, A. (2012). *Participation models: Citizens, youth, online: A chase through the maze* (2). Routledge.
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, 340, de 30 de diciembre de 2020. <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3>
- Messiou, K., de los Reyes, J., Potnis, C., Dong, P., & Rwang, V. K. (2024). Student voice for promoting inclusion in primary schools. *International Journal of Inclusive Education*, 1-15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2024.2317729>
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1989). *Convención sobre los Derechos del Niño*.
- Organización de las Naciones Unidas (ONU). (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- Pascual Arias, C., López Pastor, V. M., & Hortigüela Alcalá, D. (2022). La participación del alumnado en la evaluación y la formación permanente del profesorado como herramienta de transparencia y mejora de la calidad educativa. *Espiral. Cuadernos del profesorado*, 15(31), 1-10. <https://doi.org/10.25115/ecp.v15i31.7889>
- Robertson, J. (2017). Rethinking Learner and Teacher Roles: Incorporating Student Voice and Agency into Teaching Practice. *Journal of initial teacher inquiry*, 3, 41-44.
- Saiz Linares, Á., Ceballos López, N., & Susinos Rada, T. (2019). Voz del alumnado y mejora docente. Una investigación en centros educativos en Cantabria. *Revista Complutense de Educación*, 30(3). 713-728. <https://doi.org/10.5209/rced.58883>

- Santana-Clavijo, S., Gasca-Collazos, P., & Fernández-Cediel, M. (2016). La participación de los niños y las niñas. Un aporte al estado del arte. *Revista de Psicología GEPU*, 7(1), 244-267.
- Santpere, E.; Aguado de la Obra, G.; López Ramos, Y. y Urretavizcaya Loinaz, A. (2018). *Centros educativos transformadores: Rasgos y propuestas para avanzar. Movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía global.*
- Sartori, G. (2005). *Elementos de teoría política.* Alianza.
- Stanoss, M. S. (2015). La entrevista colectiva como dispositivo para el abordaje transdisciplinar de la identidad socioterritorial. Un acercamiento desde la mirada decolonial. *Informes Científicos Técnicos-UNPA*, 7(1), 207-218. <https://doi.org/10.22305/ict-unpa.v7i1.121>
- Steckler, A., McLeroy, K. R., Goodman, R. M., Bird, S. T., & McCormick, L. (1992). Toward integrating qualitative and quantitative methods: An introduction. *Health education quarterly*, 19(1), 1-8.
- UNICEF (2019). *Child participation in local governance. A Unicef Guidance Note.* UNICEF.
- Yin, R. K. (1981). The case study crisis: Some answers. *Administrative science quarterly*, 26(1), 58-65. <https://doi.org/10.2307/2392599>